

Proposition d'une méthode pour évaluer les probabilités de défaillance des digues fluviales basée sur l'élicitation, l'agrégation et la réduction des biais du jugement d'expert (IeCAD)

Proposal of a method for assessing river levee failure probabilities based on elicitation, aggregation and reduction of expert judgment bias (IeCAD)

M. Vuillet¹, C. Carvajal², L. Peyras², M. Hathout^{1, 2}, Y. Diab³

¹Lab'Urba, École des ingénieurs de la ville de Paris/Université Gustave Eiffel/Paris-Est, Paris – France, marc.vuillet@eivp-paris.fr

²INRAE, Aix-Marseille université, UMR RECOVER Aix en Provence – France, claudio.carvajal@inrae.fr

³Lab'Urba, Université Gustave Eiffel, Champs-sur-Marne – France youssef.diab@univ-eiffel.fr

Résumé

La réglementation relative à la sûreté des digues de protection contre les inondations requiert la réalisation de diagnostics périodiques et d'études de danger intégrant l'évaluation probabiliste des niveaux de sûreté des ouvrages. Ce type d'approches quantitatives pose des problèmes scientifiques et techniques considérables pour les grands linéaires de digues. En premier lieu, on manque souvent de connaissances sur les conditions physiques déclenchantes des mécanismes de rupture. Si le mécanisme de glissement bénéficie d'une définition et caractérisation de l'état limite suffisamment précise pour permettre le calcul d'une probabilité de défaillance par des approches quantitatives, cela est plus complexe pour les mécanismes de surverse, d'érosion interne et d'affouillement : état de l'art en cours d'élaboration et de stabilisation, manque données statistiques, etc. En outre la variabilité des natures et propriétés des matériaux constitutifs des ouvrages pose également des problèmes d'incertitudes. Aussi le jugement expert joue un rôle important dans l'évaluation de la fiabilité des digues. Plusieurs experts et plusieurs domaines peuvent être mobilisés : géotechnique, génie civil, hydraulique fluviale, morphodynamique, etc. Il apparaît alors nécessaire de doter les ingénieurs de démarches et d'outils permettant d'explicitier leurs raisonnements, l'élicitation de probabilités dans un contexte de manque de connaissance, de déterminer et le cas échéant de limiter la manifestation de biais cognitifs. Très fréquents lors d'évaluations expertes, ces biais correspondent à des distorsions entre la façon dont l'expert raisonne et celle qu'il devrait adopter pour assurer le mieux possible la validité de ses inférences et de ses conclusions. Nous présentons dans cette communication une méthodologie nouvelle « IeCAD » comprenant les étapes suivantes : Élicitation individuelle, Calibration, Agrégation, Débiaisage. L'élicitation propose un formulaire pour le recueil des évaluations expertes incertaines, associant probabilités et intervalles d'incertitudes. La calibration repose sur l'utilisation d'un modèle mathématique évaluant quantitativement l'éventuelle présence de biais à travers les tendances à la justesse et à la précision des évaluations expertes. La phase d'agrégation permet de combiner les évaluations expertes,

tandis que l'étape de réduction des biais permet de proposer des corrections mathématiques des éventuels biais identifiés. Nous présentons une application de l'ensemble de la démarche à des cas de digues. Les probabilités de rupture calculables pour le mécanisme de glissement sont utilisées pour la calibration des évaluations probabilistes expertes.

Mots-clés

analyse mécano-fiabiliste, biais, jugement expert, calibration

Abstract

The regulations relating to the safety of flood protection levees require the performance of periodic diagnostics and hazard studies integrating the probabilistic assessment of the safety levels of the structures. This type of quantitative approach poses considerable scientific and technical problems for large levees. First, there is often a lack of knowledge about the physical conditions that trigger failure mechanisms. Although the slip mechanism benefits from a sufficiently precise definition and characterization of the limit state to allow the calculation of a probability of failure by quantitative approaches, this is more complex for the mechanisms of overflow, internal erosion and scour: state of the art being developed and stabilized, lack of statistical data, etc. In addition, the variability of the natures and properties of the constituent materials of the structures also pose problems of uncertainty. Also, expert judgment plays an important role in assessing the reliability of levees. Several experts and several fields can be mobilized: geotechnics, civil engineering, river hydraulics, morphodynamics, etc. It therefore appears necessary to provide engineers with approaches and tools allowing them to explain their reasoning, the elicitation of probabilities in a context of lack of knowledge, and to determine and, if necessary, to limit the manifestation of cognitive biases. Very common in expert evaluations, these biases correspond to distortions between the way the expert reasons and the way they should adopt to ensure the best possible validity of their inferences and conclusions. We present in this communication a new methodology "EiCAD" including the following steps: Individual elicitation, Calibration, Aggregation, Debiasing. Elicitation offers a form for collecting uncertain expert assessments, associating probabilities and intervals of uncertainty. Calibration is based on the use of a mathematical model that quantitatively assesses the possible presence of bias through trends in the accuracy and precision of expert assessments. The aggregation phase makes it possible to combine the expert assessments, while the bias reduction step makes it possible to propose mathematical corrections for any identified biases. Calculable failure probabilities for the sliding mechanism are used for all stages of the process.

Key Words

mechano-reliability analysis, bias, expert judgement, calibration

Introduction

La réglementation impose d'évaluer les risques de rupture des digues dans un cadre probabiliste [1], [2]. Ceci est difficile à plusieurs titres, en raison de modes de rupture complexes [3], de l'hétérogénéité, de la rareté et des incertitudes sur la représentativité des données à disposition des ingénieurs [4]. L'évaluation de l'occurrence des mécanismes de rupture requiert le jugement expert et un haut niveau d'expertise est nécessaire [5]. L'objectif de cette étude est de proposer une approche pour évaluer la sûreté des digues sur la base d'évaluations expertes probabilistes. Ce thème est principalement traité dans la littérature statistique, en économie et dans l'industrie [6]. On retient jusqu'à trois modalités : i) collecte d'avis probabilistes [7]; ii) calibration et agrégation des opinions [6] ; iii) réduction des biais cognitifs [8]. Il existe peu de travaux de ce type en génie civil. On note des travaux relatifs à la perte de fonction d'un barrage [9] et la production d'indicateurs de performance des digues [10]. Cet article présente succinctement un protocole pour l'élicitation des évaluations expertes, un modèle de calibration et d'agrégation des avis d'un panel d'experts et l'approche pour débiaiser l'opinion du panel. L'approche est appliquée au cas d'une digue existante et les évaluations expertes calibrées à partir de données disponibles pour le mécanisme de glissement. Les développements théoriques et l'ensemble des résultats, sont consultables dans les publications [11] et [15].

Approche d'évaluation des probabilités de défaillance par jugement d'expert

Démarche générale - Variables de calibration et variables d'intérêt

La démarche contient des variables de calibration aux valeurs connues par un calcul numérique et les variables d'intérêt à déterminer par les d'experts (Figure 1). Ces variables doivent être de même nature pour la calibration/débiaisage [6]. Les variables d'intérêt sont ici les probabilités de rupture par glissement, érosion interne et affouillement pour plusieurs sections de digue. Les variables de calibration sont les probabilités de rupture par glissement déterminées par calcul numérique. La comparaison entre l'évaluation experte et numérique pour les variables de calibration permet de déterminer la calibration utilisée ensuite pour pondérer les avis de chaque expert du panel et les coefficients de correction à apporter. Le calcul numérique des variables de calibration est obtenu à l'aide d'un modèle mécano-probabiliste basé sur l'équilibre limite dans lequel les propriétés de résistance des matériaux sont modélisées par des lois de probabilité [12]. Des simulations Monte Carlo permettent d'obtenir des distributions du facteur de sécurité (FS) et donc les probabilités de rupture des sections de digue.

Principes de l'élicitation, de la calibration, de l'agrégation et du débiaisage

Chacun des 6 experts [11] est interrogé individuellement sur les probabilités de rupture de plusieurs sections de digue pour les mécanismes de rupture au moyen d'un questionnaire. Pour chaque variable de calibration et d'intérêt à éliciter, le formulaire contient trois items : (a) La question posée aux experts : « *Compte tenu de toutes les informations disponibles, quelle est la probabilité P_{fc} que la digue se rompe par glissement du talus aval en cas de crue atteignant la crête de la digue ?* (b) Les informations sont les données géométriques, hydrauliques et géotechniques, la section à évaluer, les lois de probabilité des caractéristiques géotechniques de la section, les données issues de l'analyse déterministe représentées par le facteur de sécurité FS au glissement. (c) La réponse de l'expert est élicitée sous la forme de la probabilité de

défaillance et d'un intervalle d'incertitude [Q5 %, Q95 %]. La démarche (Figure 1) calcule un poids de calibration individuel w_e pour chaque expert et le poids de calibration relatif w_e' par rapport à l'ensemble du panel [6]. Plus les élicitations de cet expert sont précises et proches des valeurs réelles des variables de calibration, plus son poids de calibration est important. Les évaluations expertes sont ensuite agrégées via une moyenne pondérée selon leurs scores de calibration. La démarche de débiaisage [13] vise à appliquer des corrections mathématiques aux évaluations du panel, afin de se rapprocher le plus possible des variables de calibration. On identifie quantitativement la tendance du panel d'experts vers une sous- ou une sur-confiance susceptible d'altérer l'estimation des valeurs la plus probable et l'intervalle d'incertitude, puis on applique une correction mathématique basée sur le modèle de Clemen et Lichtendahl [8].

FIGURE 1. Démarche suivie.

Application à une digue fluviale

La digue étudiée, située dans l'agglomération grenobloise, est en remblai homogène. Longue de 5,5 km, sa hauteur varie de 1 à 6 m (Figures 1 et 2). L'étude utilise 40 variables connues par calculs : les probabilités de rupture associées au mécanisme de glissement pour 40 sections, permettant une analyse statistique robuste. Les variables n° 1 à 30 sont utilisées pour la calibration. Les suivantes sont les variables d'intérêt : pour le glissement (n°31 à 40), pour l'érosion interne (n°41 à 50) et pour l'affouillement (n°51 à 60).

FIGURE 2. Localisation cartographique de la digue étudiée.

FIGURE 3. Coupe type de la digue étudiée.

Application et résultats de la phase d'obtention d'avis d'experts

La Figure 4 présente un extrait des élicitations de l'expert n°1 des probabilités de rupture (P_{fc}) et intervalles d'incertitude associés. La vraie valeur est représentée par le disque grisé. Le tableau 2 montre la distribution des vraies valeurs des variables de calibration dans les intervalles interquantiles élicitées par l'expert n°2 pour les tronçons n°1 à 30.

FIGURE 4. Élicitations de l'expert n°1 (extraits de [11], [15]).

Le Tableau 1 montre que le pourcentage des valeurs vraies dans la fourchette [5 %, 95 %] est par exemple de 40 % (17 % + 23 %) ce qui est très inférieur au pourcentage cible de 90 %. La distribution de la médiane contient 26 % de valeurs vraies dans l'intervalle [0 %, 5 %], ce qui est supérieur au pourcentage cible de 5 %. Cela signifie que beaucoup d'évaluations surestiment la probabilité de défaillance. Ces évaluations tendent vers la sécurité, mais peuvent aussi conduire à des travaux de renforcement plus coûteux que nécessaire. On retrouve 19 % de valeurs vraies dans l'intervalle [95 %, 100 %], ce qui est également supérieur au pourcentage cible de 5 %. Cela signifie qu'un pourcentage élevé des évaluations sont des valeurs de probabilité de défaillance sous-estimées, reflétant une tendance à la surconfiance. Ces évaluations ne tendent pas vers la sécurité surestimant la résistance de la digue. Ces premiers résultats montrent l'importance des biais issus de l'expertise.

TABLEAU 1. Répartition des valeurs vraies des variables de calibration (n°1-30) dans les intervalles interquartiles élicités par les experts et la médiane des élicitations (extrait de [11]).

Variables de calibration (no.1 à no.30)					
Intervalle Interquartile		[0%, 5%]	[5%, 50%]	[50%, 95%]	[95%, 100%]
Expert no.3					
(P _{fc}) (no.1 à no.30)	n	10	5	7	8
	%	33%	17%	23%	27%
Médianes des élicitations					
(P _{fc}) (no.1 à no.30)	n	7.67	7.67	8.83	5.83
	%	26%	26%	29%	19%

Application de la phase de calibration de l'avis d'expert

Le résultat de l'agrégation des avis d'experts est une distribution probabiliste unique correspondant à l'évaluation du panel (Figure 1). La Figure 5 illustre le résultat pour 10 des 30 variables de calibration. À l'issue de la phase de calibration et d'agrégation (Figure 6), nous avons observé que les distributions des avis d'experts contenaient 60 % de valeurs vraies dans l'intervalle [5 %, 95 %], soit un nombre plus élevé que lors des élicitations brutes (55 %). Cette phase a donc amélioré la qualité des évaluations, même si la correction n'a pas permis d'atteindre le pourcentage de l'intervalle cible idéal (90 %), laissant un biais encore considérable.

Application et résultats de la phase de débiaisage de l'avis du panel d'experts

À l'issue de la phase de débiaisage, les distributions des avis du panel contenaient 94 % de valeurs vraies dans l'intervalle [5 %, 95 %], approchant le pourcentage cible. Ces résultats montrent une réduction optimale des valeurs vraies dans l'intervalle de sous-confiance [0 % ; 5 %], passant de 30 % à 3 % (Figure 6), indiquant une amélioration considérable des évaluations. De même les évolutions dans l'intervalle [95 %, 100 %] passent de 10 % à 3 % (Figure 6), traduisant une évolution marquée du traitement du biais de surconfiance.

FIGURE 5. Élicitations des variables de calibration 1 à 10 débiaisées du panel d'experts (extrait de [11]).

Synthèse de l'approche IeCAD du traitement du jugement d'expert

La Figure 6 résume l'évolution de la qualité des informations fournies par avis d'expert durant les différentes phases de l'approche IeCAD. Pour l'intervalle [5 %, 95 %] : les distributions du panel contenaient 55 % de valeurs vraies suite à la phase d'élicitation, puis 60 % suite à la phase de calibration, puis 94 % suite à la phase de débiaisage. Pour l'intervalle [0 %, 5 %] : les distributions des avis du panel contenaient 26 % de valeurs vraies suite à la phase d'élicitation, puis 30 % suite à la phase de calibration, puis 3 % suite à la phase de débiaisage. Enfin pour l'intervalle [95 %, 100 %] les distributions des avis du panel contenaient 19 % de valeurs vraies suite à la phase d'élicitation, puis 10 % suite à la phase de calibration, puis 3 % suite à la phase de débiaisage. La calibration et le débiaisage sont ensuite appliqués aux variables d'intérêt. La Figure 7 présente les résultats pour le glissement et l'érosion interne. À l'issue de la phase de débiaisage, les distributions contenaient 90 % de valeurs vraies dans l'intervalle [5%, 95%], permettant d'atteindre l'intervalle cible. Les résultats obtenus après débiaisage (Tableau 3) montrent une diminution des vraies valeurs dans l'intervalle de [0 % ; 5 %], passant de 20 % à 10 %, ce qui est une amélioration considérable, tendant vers une fiabilité accrue des structures. Les évolutions dans l'intervalle [95 %, 100 %] sont également considérables, passant de 10 % à 0 %, reflétant un changement substantiel dans le traitement de la surconfiance lors de la phase de débiaisage. La correction apportée par le débiaisage apparaît donc significative, démontrant l'intérêt d'appliquer un traitement complet calibration-agrégation et débiaisage aux évaluations réalisées par les experts.

FIGURE 6. Évolution de la qualité de l'information dans la séquence de traitement IeCAD [11].

FIGURE 7. Variables d'intérêt débiaisées pour le glissement (31 à 40) et l'érosion interne (41 à 50) [11].

TABLEAU 2. Répartition des valeurs vraies des variables d'intérêt n°31 à 40 relatives au glissement dans les intervalles interquartiles débiaisés (extrait de [11]).

Interval interquartile		[0%, 5%]	[5%, 50%]	[50%, 95%]	[95%, 100%]
Variables calibres et agrégées					
(P_{fc}) (no.31 à no.40)	n	2	5	2	1
	%	20%	50%	20%	10%
Variables calibrées, agrégées et débiaisées					
(P_{fc}) (no.31 à no.40)	n	1	6	3	0
	%	10%	60%	30%	0%

Discussion

Les résultats obtenus montrent que la calibration et le débiaisage permettent d'améliorer les évaluations expertes. La qualité du résultat final est conditionnée par celle des experts. Des experts plus expérimentés peuvent aboutir à de meilleures évaluations de probabilités. Cela se traduirait notamment par la largeur des intervalles d'incertitude [5 %, 95 %]. Plus les experts sont expérimentés et qualifiés, plus l'intervalle est étroit, conduisant à un résultat plus précis ; dans le cas contraire, l'intervalle obtenu serait plus large, conduisant à un résultat imprécis. Ici, le panel était composé de 6 experts, ce qui est un nombre assez élevé dans les pratiques de

l'analyse de risque de digue fluviale [16]. Ces experts avaient des spécialités différentes (géotechnique, génie civil, hydraulique) et différents niveaux de qualification (junior, confirmé et senior). Ainsi, il y a nécessairement une dispersion dans leurs appréciations. On note que concernant le choix des variables de calibration, une perspective d'amélioration pourrait être de décomposer les scénarios de défaillance en événements fonctionnels élémentaires [7], [16], pour lesquels il serait plus facile d'obtenir des variables de calibration connues/calculables. Les autres variables des scénarios seraient des variables d'intérêt que l'on pourrait alors débiaiser via une calibration à partir des premières. On pourrait ensuite multiplier les probabilités obtenues pour les variables élémentaires (d'intérêt et de calibration) des scénarios de chaque mécanisme pour connaître la probabilité de défaillance de ceux-ci.

Conclusion

Le jugement d'expert est essentiel pour évaluer les probabilités de défaillance des digues. La présence de biais cognitifs est alors un inconvénient considérable. Dans ce contexte, notre étude a proposé une approche d'évaluation des probabilités de rupture des digues basée sur le jugement d'expert et qui inclut le traitement de ce dernier. L'approche proposée permet de recueillir, calibrer, agréger et débiaiser les évaluations d'experts. L'application de cette approche méthodologique a apporté des avantages significatifs : i) en combinant des avis d'experts basés sur des scores de calibration, ii) en estimant une incertitude quantitative sur la probabilité de défaillance finale obtenue à l'aide d'un intervalle d'incertitude, iii) en identifiant les meilleures élicitations expertes et en leur attribuant une pondération de calibration en fonction de leur pertinence et de leur précision, iv) en traitant quantitativement la présence de biais de sur- et de sous-confiance afin d'obtenir une probabilité de rupture finale débiaisée. Au final, les méthodes proposées utilisent le jugement d'expert pour estimer la probabilité de rupture de digue (probabilité de rupture estimée ou subjective), constituant une estimation experte de la probabilité réelle de rupture de digue. À ce stade de nos travaux, l'approche IeCAD apparaît opérationnelle et pourrait être mise en œuvre pour évaluer les probabilités des mécanismes de rupture (érosion interne et affouillement) dans les études d'analyse de risque.

Remerciements

Les auteurs remercient le Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie (MEDDE) pour le financement du projet RDT INCERTU (MEDDE, programme RDT 2013).

Références

- [1] Peyras, L. *et al.* (2017). Development of an expert-led GIS-based approach for assessing the performance of river levees: the Digsure method and tool. *J. Flood Risk Manag.* 10, n° 3, p. 393-407, doi: 10.1111/jfr3.12178.
- [2] CIRIA (2013). The international levee handbook. In CIRIA report. London: CIRIA.
- [3] Simm, J. *et al.* (2012). *The significance of failure modes in the design and management of levees—a perspective from the International Levee Handbook team.* doi:10.1201/b13715-43.
- [4] Vuillet M., Peyras L., Carvajal C., Diab Y. (2016). Developing a Probabilistic Multicriteria Method for River Levee Performance Evaluation in Support of Diagnostic Analysis. *J. Infrastruct. Syst.* 22, doi:10.1201/b13715-43.
- [5] Mainguenaud F. *et al.* (2023). A probabilistic approach to levee reliability based on sliding, backward erosion and overflowing mechanisms: Application to an inspired Canadian case study. *J. Flood Risk Manag.* doi:10.1111/jfr3.12921.

- [6] Cooke R.M. (1991). *Experts in Uncertainty: Opinion and Subjective Probability in Science*. Oxford University Press, 1992.
- [7] Vick S. (2002). Degrees of Belief: Subjective Probability and Engineering Judgment. (p. 455). New York, NY, American Society of Civil Engineers.
- [8] Clemen R., Lichtendahl K. (2002) Debiasing Expert Overconfidence: A Bayesian Calibration Model. PSAM6, San Juan, Puerto Rico.
- [9] Peyras, L., Royet P., Boissier, D. (2011). Dam ageing diagnosis and risk analysis: Development of methods to support expert judgment. *Can. Geotech. J.* 43, 169–186, doi: 10.1139/t05-096.
- [10] Vuillet M., Peyras L., Carvajal C., Serre D., Diab Y. (2013). Levee performance evaluation based on subjective probabilities. *Eur. J. Environ. Civ. Eng.* 17, doi: 10.1080/19648189.
- [11] Hathout M., Peyras L., Carvajal C., Diab Y., Vuillet M. (2020). Development of an approach to evaluate the failure probabilities of river levees based on expert judgement: Application to a case study. *J. Flood Risk Manag.* 13, doi : 10.1111/jfr3.12603.
- [12] Mouyeaux A., Carvajal C., Bressolette P., Peyras L., Breul P., Bacconnet C., (2018). *Probabilistic stability analysis of an earth dam by SFEM based on field data*, <https://doi.org/10.1016/j.compgeo.04.017>
- [13] Carvajal C., Vuillet M., Peyras L., Hathout M., Diab Y. (2022). Development of an expert judgement debiasing method for assessing levee failure probabilities, *Eur. J. Environ. Civ. Eng.*, p. 1-17, doi: 10.1080/19648189.
- [14] Hathout M., Vuillet M., Carvajal C., Peyras L., Diab Y. (2019). Expert judgments calibration and combination for assessment of river levee failure probability. *Reliab. Eng. Syst. Saf.* 188, 377–392. doi: 10.1016/j.res.2019.03.019.
- [15] Peyras L. *et al.* (2012). Probability-based assessment of dam safety using combined risk analysis and reliability methods – application to hazards studies, *European Journal of Environmental and Civil Engineering*.
- [16] Vuillet M. *et al.* (2018). Projet Incertu - incertitude et jugement expert pour l'aide à l'évaluation de la résilience des réseaux techniques urbains. *Houille Blanche* n°4, 27–33.